

Strategi Pembelajaran Sejarah Untuk Peserta Didik Pada Abad 21

Asa Azzahra

Email: 1910111220021@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Tujuan pendidikan adalah menyiapkan strategi pembelajaran untuk peserta didik dalam belajar, dan dalam melaksanakan strategi pendidikan ini adalah guru. Strategi ini merupakan rencana untuk melakukan proses pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah cara yang dipilih oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan untuk peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Dengan itu tujuan pembelajaran adalah acuan dalam perencanaan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan strategi pembelajaran yang berupa serangkaian proses yang berfungsi tempat untuk mencapai suatu tujuan yang dituju. Strategi pembelajaran ini menjadikan peserta didik untuk bisa berpikir mandiri, terhadap situasi yang akan terjadi dalam pembelajaran. Kemudian Pada abad ke 21 pembelajarannya ialah melalui sistem online, yang bertujuan untuk mempermudah suatu pemahaman pembelajaran dan dari sistem online itu guru dapat mudah memberikan suatu materi berupa film documenter ataupun materi-materi lainnya.

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan ini sendiri adalah menyiapkan strategi pembelajaran, dalam hal pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan guru lah yang berperan penting dalam menyiapkan strategi pembelajaran. Guru adalah tokoh utama dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Strategi ini merupakan rencana pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dan perkembangan strategi haruslah memerlukan pertimbangan guru terlebih dahulu dan memfokusnya pada kurikulum yang berlaku. Dan guru haruslah mempelajari strategi pembelajaran sejarah, karena seorang guru dalam melakukan tugasnya guru haruslah menguasai berbagai hal termasuk strategi pembelajaran. (Susanto, 2020:10)

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan pembelajaran sejarah adalah peran penting guru sebelum melakukan pembelajaran, dan dari perencanaan ini guru bisa mengira suatu pencapaian dan bisa mengontrol waktu dalam proses pembelajaran. Perencanaan yang telah dibuat oleh guru haruslah dilaksanakan semaksimal mungkin, serta perencanaan pembelajaran sejarah adalah untuk membentuk karakter bangsa, jadi pembelajaran sejarah sangatlah penting

untuk diajarkan kepada generasi penerusnya agar tujuan perencanaan pembelajaran sejarah tercapai dengan baik. Dengan adanya perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan minat peserta didik tinggi dalam pembelajaran sejarah. Dan strategi pembelajaran sejarah adalah cara untuk guru melakukan proses pembelajaran sejarah dengan menyusunkannya materi sejarah dimasa lalu untuk dijelaskan dengan memanfaatkan sumber yang ada. Dengan adanya strategi pembelajaran ini guru bisa mempertimbangkan situasi atau kondisi saat melakukan pembelajaran adanya . Keterkaitannya perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah adalah saling mempengaruhi yaitu, dengan perencanaan pembelajaran sejarah guru bisa mempertimbangkan strategi pembelajaran sejarah apa yang akan bisa disampaikan kepada peserta didik. Pembelajaran sejarah ini bertujuan juga untuk membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman dimasa lalu melauai pembelajaran sejarah.

Model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan guru untuk merencanakan pembelajaran disekolah dan menentukan perangkat pembelajaran disekolah, seperti buku-buku, komputer, kurikulum dan film. Model perangkat yang menggunakan alat media seperti film dokumenter ini, media pembelajaran sudah bergeser kearah teknologi, media seperti film dokumenter ini sering digunakan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan model pembelajaran seperti ini guru menjadi lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan materi pembelajaran nya yang sudah disusun melalui strategi pembelajaran. Dan keterkaitan antara semuanya sudah menjadi satu lalu kemudian terbentuklah model pembelajaran. Model pembelajaran ini sendiri adalah gambaran awal sampai akhir proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Ciri pembelajaran abad 21 ini sumber belajarnya utamanya tidak lagi bersumber pada guru dan buku, melainkan dengan teknologi yang canggih, seperti adanya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang terhubung dengan internet dan belajar tidak harus lagi di sekolah melainkan bisa mealui sitem daring serta peserta didik bisa mencari materi terlebih dahulu melalui internet sebelum guru menjelaskan. Dari ini peserta didik menjadi mandiri dalam belajar

Pembelajaran sejarah abad 21 adalah pembelajaran yang berbasis teknologi, serta dengan adanya pandemi covid 19 ini guru dan dosen juga memanfaatkan teknologi ketika melaksanakan pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkannya aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan untuk adanya pembelajaran daring. Pada abad 21 ini banyak teknologi yang menghubungkan aplikasi dengan internet, seperti aplikasi zoom, google meet, dan masih banyak lagi aplikasi yang dipakai untuk belajar selama pandemi ini. Dari adanya pembelajaran daring ini juga menjadikan permasalahan yang muncul, seperti adanya tantangan untuk khusus bagi pembelajaran sejarah. Dan guru juga haruslah memasukan

pembelajaran sejarah yang berfokus kepada arah yang afektif, agar peserta didik bisa menanamkan karakter yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Tujuan pendidikan adalah menyiapkan strategi pembelajaran, dalam hal pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan guru lah yang berperan penting dalam menyiapkan strategi pembelajaran. Keterkaitannya perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah adalah saling mempengaruhi yaitu, dengan perencanaan pembelajaran sejarah guru bisa mempertimbangkan strategi pembelajaran sejarah apa yang akan bisa disampaikan kepada peserta didik. Keterkaitan model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran sejarah semuanya sudah menjadi satu kemudian terbentuklah model pembelajaran. Model pembelajaran ini sendiri adalah gambaran awal sampai akhir proses pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Ciri pembelajaran abad 21 ini sumber belajarnya utamanya tidak lagi bersumber pada guru dan buku, melainkan dengan teknologi yang canggih, seperti adanya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang terhubung dengan internet dan belajar tidak harus lagi di sekolah melainkan bisa melalui sistem daring serta peserta didik bisa mencari materi terlebih dahulu melalui internet sebelum guru menjelaskan. Dari ini peserta didik menjadi mandiri dalam belajar. Pada abad 21 ini banyak teknologi yang menghubungkan aplikasi dengan internet, seperti aplikasi zoom, google meet, dan masih banyak lagi aplikasi yang dipakai untuk belajar selama pandemi ini. Dari adanya pembelajaran daring ini juga menjadikan permasalahan yang muncul, seperti adanya tantangan untuk khusus bagi pembelajaran sejarah.

REFERENSI

- Absor, Fajar, Nur. (2020). Pembelajaran Sejarah Abad 21: Tantangan dan Peluang Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Chronologi Journal Of History Education*, 2(1), 30-35
- Asrori, Mohammad. (2013). Pengetian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran. *Madrasah*, 5(2), 1-26
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.

Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).